

GUIA DE FOCUS GROUP (GRUPO 4)

Nombre del moderador: Carlos Fabian Fernández Caramantín

Nombres de los estudiantes de Ciencias de la Comunicación

- Gersen Smith Choca Guzman: 5to ciclo - 19 años
- Karol Orlando Colmenares Ballona: 6to ciclo - 19 años

Fecha de la entrevista: 27/05/2025

Hora de inicio: 22:14 P.M.

Hora de término: 23:06 P.M.

- **Presentación de la investigación**

Buenos días / tardes / noches estudiantes,

Mi nombre es Fabian Fernández y estoy realizando un trabajo de investigación el cual tiene como objetivo final analizar la contribución de la propuesta del proyecto multimedia *Protectores del Legado* en la revalorización de los elementos prehispánicos de la cultura Lambayeque en los estudiantes de una universidad local.

Para agilizar la toma de la información, resulta de mucha utilidad grabar este Focus Group. ¿Existe algún inconveniente en que se grabe la conversación? El uso de la grabación es solo para fines educativos.

¡Muchas Gracias!

- **Dinámica de presentación con los estudiantes**

Se muestra la propuesta base del proyecto multimedia con una breve introducción (boceto de página web, segmentos, episodios y guion introductorio del primer episodio del podcast y propuesta base de la campaña en redes sociales con referencias de contenidos).

- **Desarrollo de las preguntas (después de la breve presentación de cada propuesta)**

Ante esta propuesta les realizo las siguientes preguntas:

SOBRE LA PROPUESTA DE LA PÁGINA WEB

1. ¿Qué elementos crees que ayudarían a hacer más atractiva la cultura Lambayeque en una página web?

Gersen Smith Choca Guzman: Con historias cortas, de repente con anécdotas llamativas sobre personajes como Naylamp, eso sería para mí algo más atractivo como para leer. Imágenes con descripción para poder enterarme un poco más sobre lo que está mostrándome la página. De repente arte inspirado en elementos mochicas.

Karol Orlando Colmenares Ballona: Los colores lo veo muy adecuados, creo que le faltaría imágenes atractivas, fotografía de los museos para que tenga un impacto visual a las personas que van a visitar la página. Y secciones interactivas, implementar buenos juegos, no básicos, sino más elaborados, porque el público objetivo que tienes son jóvenes.

2. ¿Qué tipo de interacciones o dinámicas en la página web te motivarían más a explorar y aprender sobre la cultura Lambayeque?

Gersen Smith Choca Guzman: He visto también en algunas páginas web que hay como tipo líneas de tiempo interactivas para poder entender la cultura Lambayeque, por ejemplo qué pasó en ese año, que sean consecutivas, y de repente saliendo algunas imágenes. También algunos juegos, como trivias con recompensas digitales, cada vez que entre y pueda interactuar con esos juegos, que te den algunas medallas, recompensas, y te motive a entrar más para saber un poco más sobre nuestra cultura Lambayeque.

Karol Orlando Colmenares Ballona: Podrías incluir los recorridos virtuales o mapas donde puedes ir descubriendo lugares o historias, un mapa que pueda explorar el lugar como tal. Juegos atractivos también.

3. ¿Qué formatos multimedia crees que harían más interesante la página web? ¿Prefieres algún tipo de contenido específico sobre la cultura Lambayeque?

Gersen Smith Choca Guzman: Creo que sería como más infografías explicativas, y las imágenes que hay en las infografías sean sobre temas culturales como Túcume, etc., porque eso sería un poco más pegadizo para el que entra.

Karol Orlando Colmenares Ballona: Me gustan más los videos cortos, yo creo que ahorita es el auge de los videos cortos y te ayudaría un montón. Videos y fotos de buena calidad.

SOBRE LA PROPUESTA DEL PODCAST

4. ¿Qué estilo narrativo prefieres escuchar más para captar tu atención respecto a los temas de la cultura Lambayeque?

Gersen Smith Choca Guzman: Una narración dramatizada, con efectos, como cuentos o crónicas antiguas. Que se les escuchen más metidos en la interacción. Sería bonito que haya conversaciones entre expertos y jóvenes.

Karol Orlando Colmenares Ballona: Prefiero el hilo narrativo tipo storytelling, con una voz amigable. Puede ser una buena historia que atrape al oyente desde el inicio. Que los conductores vayan a actividades de campo.

5. ¿En qué plataformas crees que deberían compartirse los podcast sobre la cultura Lambayeque?

Gersen Smith Choca Guzman: Lo que más escuchamos es Spotify y YouTube. También sería en TikTok o Reels, en Facebook, en Instagram que son las redes sociales que más usamos.

Karol Orlando Colmenares Ballona: Se deben compartir en Spotify y YouTube. Atrapar fragmentos interesantes y colgarlos a TikTok. Es una plataforma que tiene auge actualmente.

6. ¿Qué características harían que un podcast sobre la cultura Lambayeque sea más fácil y atractivo de escuchar?

Gersen Smith Choca Guzman: He escuchado podcasts de una hora, pero es demasiado. De 25 minutos o máximo media hora sería lo más conveniente. Muchos no escuchan todo el podcast completo.

Karol Orlando Colmenares Ballona: Que tenga buen audio. Mezcla de historias con datos curiosos o experiencias llamativas de los conductores. No muy largo, 30 a 40 minutos. Entrevistas a expertos pero con un toque que enganche al público joven.

SOBRE LA PROPUESTA DE REDES SOCIALES

7. ¿Qué te incentivaría a comentar, compartir o participar en los contenidos en redes sociales sobre la cultura Lambayeque? ¿Te animarías con encuestas, retos, concursos, debates u otro tipo de interacción?

Gersen Smith Choca Guzman: Concursos de relatos cortos. A veces nosotros podemos saber algo y no lo decimos, pero en el momento justo nos preguntan y nos sale todo. Debates entre estudiantes. Encuestas también serían una buena opción para que los estudiantes respondan y puedan captar un poco de información.

Karol Orlando Colmenares Ballona: Me incentivaría más participar en retos, encuestas, un concurso con premios, como un pequeño presente para que mantengas a tu público queriendo participar.

8. ¿Qué tipo de contenido sobre la cultura Lambayeque te parecería más entretenido en redes sociales? ¿Qué formatos crees que haría que más estudiantes se interesen en estos temas?

Gersen Smith Choca Guzman: Reels o videos en TikTok. También mini documentales de 1 a 2 minutos. También memes, para tener un poco de diversión que es lo que buscamos.

Karol Orlando Colmenares Ballona: El formato reel vertical que se publica en Instagram o TikTok, ya sea con datos curiosos, humor tal vez. Eso podría atraer a muchos estudiantes.

Agradezco su tiempo brindado en este focus group, ya que sus opiniones son de gran utilidad para mi investigación. Su participación contribuirá significativamente en la comprensión e implementación en un futuro no muy lejano del proyecto multimedia *Protectores del Legado*.

Antes de finalizar, recordarles nuevamente que todas sus opiniones serán utilizadas únicamente con fines académicos y de investigación. Si desean realizar alguna pregunta o comentario final pueden hacerlo en este momento.

Gersen Smith Choca Guzman: Me parece una propuesta muy chévere. Me ha gustado como va desde el principio a fin con todo lo de la página web y el guion. Está muy dinámico, con la opinión que yo di de repente se puede aplicar en algunas partes.

Karol Orlando Colmenares Ballona: Este proyecto me parece muy interesante para los jóvenes que tienen muy poca información sobre la cultura lambayeque, le va ayudar bastante, creo que es un proyecto bastante valioso.

Muchas gracias por su colaboración y espero que con este proyecto se logre revalorizar la cultura Lambayeque para mantener vivo nuestro legado cultural. ¡Que tengan muy buenas tardes / noches!